

ЦЕМЕНТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНЛАРИДА ҲОСИЛ БЎЛАДИГАН ЧАНГЛИ ГАЗЛАРНИ ТОЗАЛАШ ҚУРИЛМАЛАРИ ТАХЛИЛИ

Расулжон Сиддиқов, Хушнудбек Хомидов
Ислом Каримов номидаги ТДТУ Қўқон филиалли, Ўзбекистон Республикаси,
xomidovxushnudbek207@gmail.com

Аннотация:Мақолада цемент ишлаб чиқариш жараёнларида ҳосил бўладиган чангли газларни тозалаш учун чанг тозалаш усуллари ва қурилмаларининг тахлили келтирилган. Жараён учун мақбул конструкцияни танлаш мақсадида мавжуд адабийтлар, диссертациялар ва патент гувоҳномалари тахлили ўтказилган ва поғонанинг ҳар бир сатхи параметрлари ўрганилган. Жараён учун мақбул конструкция сифатида энгли филтёрлар тавсия этилган.

Бундан ташқари фазаларнинг умумий контакт юзалари умумий ишчи ҳажмнинг 82 % ни, ишламайдиган зоналар 16 % дан ошмаслиги, аэродинамик қаршилиқ 4 кПа дан ва чангли газ ҳарорати эса 450-500°С дан ошмаслиги белгиланган.

Калим сўзлар: цемент, айланувчи печь, тизимли тахлил, иарархик сатх, поғона, энгли филтёр, скруббер, циклон, электрофилтёр.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080720>

Кириш

Ўзбекистон қурилиш индустриясини ривожлантирилишига ҳозирги кунда катта эътибор қаратилиб, йил сайин қурилишлар ҳажми ошиб бормоқда. Бунинг натижасида республикамиз ҳудудида қурилиш материаллари ва буюмлари маҳсулотларини ишлаб чиқариш корхоналари қурилиб, фойдаланишга қабул қилинмоқда. Ушбу корхоналарни фаолияти давомида атроф-муҳитга ишлаб чиқаришдан ҳосил бўлган турли хилдаги газ ва чанглар руҳсат этилган меъёрлардан ортиқча ташланиш ҳолатлари кузатилмоқда. Бундай ҳолатлар давом этиши натижасида атмосфера ҳавосининг ифлосланишига олиб келади. Расмий маълумотларга кўра [1], ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикасида 22 та цемент ишлаб чиқариш заводларида йилига қарийиб 11 млн. тонна цемент ишлаб чиқарилмоқда. Сўнгги 4 йил ичида қурилишни ривожланиши цементга бўлган талабни ҳам ички бозорда, ҳам ташқи бозорда кескин ошириб юборди. Агарда амалдаги заводларнинг ўртача йиллик ишлаб чиқариш ҳажмини ҳисобга олиб айтилса, яна қарийиб 20 тадан ортиқ цемент ишлаб чиқариш заводлари қурилиши лозим. Фарғона вилоятида бугунги кунда 6 та завод цемент ишлаб чиқармоқда, 3 тасида қурилиш ишлари тамомланиш арафасида ва 2 тасида қурилиш ишлари бошланган. Бу заводлар фаолиятида ажраладиган газ-чанг чиқиндиларини тозалаш учун ўтган асрни 80 – йиллардан буён мураккаб филтёрли тизимлар қўлланилади. Уларни тузилиш, шакли, конструкциялари ва ишлаш принциплари дунё бўйича такомиллаштирилиб келинмоқда. Масалан, мавжуд чангтутгич филтёрлари шакли бўйича турли конфигурация ва параметрларга эга. Иш вазифасини бажариши бўйича турли принципларга эга. Энгли филтёрларнинг матоси турли материаллардан бўлиб, улар доимий такомиллаштириб келинмоқда.

Бунинг учун ишлаб чиқариш корхоналарида арзон ва самарали чанг ва газ ушлаш қурилма (ЧГУК) ларини қўллашимиз лозим бўлади.

Ушбу қурилмани барча турдаги ҳавони ифлослантирувчи ишлаб чиқариш корхоналари учун тадбиқ қилиш мумкин. Бизнинг изланишлар асосан цемент ишлаб чиқариш корхоналарида қўллашга қаратилган ва бундан юқори самарали натижа кутилмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 23.05.2019 йилдаги ПҚ-4335 сонли “Қурилиш материаллари саноатини жадал ривожлантиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорида замонавий қурилиш материаллари саноатидаги таркибий ўзгартиришларни янада чуқурлаштириш юзасидан тизимли ишлар амалга оширилиши кўрсатилган. Қарори билан 2025 йилгача Республика бўйича ишлаб чиқариладиган цемент хажми 21 млн. тоннага етказиш вазифаси қўйилган. Бундан ташқари қарорнинг тегишли бандларига асосан базальтдан тайёрланадиган маҳсулотлар бўйича — 3 баробарга ва цемент бўйича — 2 баробарга ошириш белгилаб қўйилган. Қароринг

1 – иловасига кўра базальт қазиб олиш ва қайта ишлаш хажми 293,5 минг тонна 2025 йилга қадар;

2 – иловасига кўра энергия тежамкор технология асосидаги, шу жумладан юқори маркали ва махсус турдаги цемент ишлаб чиқариш 20260 минг тонна 2025 йилга қадар;

3 – иловасига кўра базальт асосидаги материалларни ишлаб чиқаришни ташкил этиш учун 15 млн. долл. истикболли лойиҳа 2021 йилга қадар;

8 – иловасига кўра “Базальт асосидаги қурилиш маҳсулоти (арматура, иссиқликни сақловчи материаллар ва бошқалар)нинг таркибларини ишлаб чиқиш ва ушбу маҳсулотларни синовдан ўтказиш мақсадида уларнинг тажрибавий намунасини ишлаб чиқариш” йўналишида илмий тадқиқотларни ривожлантириш ва уларнинг самарадорлигини ошириш;

каби муҳим вазифалар бажарилиши белгиланган.

Шу аснода қурилишни моддий-техник базасини юксалтиришда янги конструктив ечимга эга бўлган, иқтисодий жиҳатдан самарадор бўлган элементларни назарий изланишлар асосида амалиётга тадбиқ этиш муҳим аҳамият касб этади.

Ушбу диссертацияда чанг ва газ ушлаш қурилмаси қурилиш материаллари ва буюмлари ишлаб чиқариш жараёнлари давомида ҳосил бўлган чанг ва газларни атроф-муҳитга таъсирини камайтириш ҳамда энг асосийси энергия сарфини камайтириш натижасида, юқори иқтисодий самарадорликка эришиш вазифасини бажаради. Қурилма орқали ишлаб чиқаришдан ҳосил бўлган чанг ва газлар ушлаб қолинади ҳамда тозаланган ҳаво турғун манбалар орқали атмосфера ҳавосига чиқариб юборилади.

Мамлакатимизда табиатни муҳофаза қилиш ва экологик хавфсизлик муаммолари алоҳида аҳамият касб этади. Бу аҳоли зич жойлашган минтақалардаги қоникарсиз, инкирозли экологик вазият ва унинг ўзгаришидаги салбий тенденциялар билан белгиланади.

Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонуни [1] иқтисодий фаолиятнинг турли соҳаларида экологик хавфсизликка оид кенг кўламли талабларни тартибга солади. Қонунда атроф – муҳитни ифлослантириш бўйича қонун талабларига риоя қилиш орқали турли хил ишлаб чиқариш тизимлари (комбинат, фабрика, завод, цех ва бошқалар) томонидан атроф – муҳитга етказилиши мумкин бўлган зарарнинг олдини олиш зарурлиги аниқ кўрсатилган. Атроф – муҳитга етказилган зарарни баҳолашнинг замонавий усуллари маълум ишлаб чиқариш жараёнлари технологиялари ва энергия омиллари таъсиридан ҳосил бўлган ифлослантирувчи моддаларни миқдорий ва сифат жиҳатидан ҳисобга олишга асосланган.

Атмосфера ҳавосини саноат чиқиндилари билан ифлосланишидан ҳимоя қилиш ҳозирги кунда дунёнинг барча мамлакатларини у ёки бу даражада таъсир қиладиган энг муҳим муаммолардан бири ҳисобланади. Шу сабабли, чанг-газни тозалаш масалаларига ниҳоятда катта эътибор берилмоқда ҳамда саноати ривожланган мамлакатларда чуқур амалий ва назарий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Чангли газларни тозалаш қурилмаларини яратиш ва такомиллаштириш борасида А.В.Чудовцев, Е.В.Сафонов, Л.О.Мокрецова, С.Ю.Панов, Чан Ви Ланг, К.Т.Семрау, Н.Ф.Ниэлсен, Ж.Х.Вальтер, Х.С.Лу, С.Ж.Цай, К.Моррис, С.Курслей, Э.Розвелл, Республикамиз миқёсида Ҳ.С.Нурмухамедов, О.Ш.Темиров, Туробжонов С.М., Н.Р.Юсупбеков, С.Г.Зокиров, З.А.Таджихужаев, З.С.Салимов, А.М.Хурмаматов, Н.Х.Юлдашев, И.Т.Максудов, Р.Ж.Тожиёв, И.Каримов, А.С.Исомидинов ва бошқалар илмий тадқиқот ишлари олиб борганлар.

Улар томонидан қурилиш материаллари ишлаб чиқариш саноатида ҳосил бўлган турли хилдаги гетероген тизимларни тозалаш ва қайта ишлаш учун қўлланадиган қурилмалар ишлаб чиқилган ҳамда динамикаси, реганерацияси, гидродинамикаси, аэродинамикаси ва массаалмашинув жараёнлари каби масалалар ўрганилган

Шу билан бирга қурилиш материаллари ишлаб чиқариш саноатида ҳосил бўлган чангли газларни тозалаш орқали атроф-муҳит ҳамда экологияга етказиладиган зарарни минималлаштириш бўйича ихчам, арзон, импорт ўрнини босувчи ва экспортга мўлжалланган ҳавони чиқиндилардан тозалаш технологияларни ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Тахлилий натижалар:

Чангли газларни тозалаш қурилмалари бир-биридан конструкцияси ҳамда тозалаш усулига кўра фарқланади ва механик ҳамда электрик усулларга кўра икки гуруҳга бўлинади. Ўз навбатида механик усуллар курук ва ҳўл усулда ишловчи қурилмаларга бўлинса, электрик усул эса – бир зонали ва икки зонали қурилма турларига бўлинади [1]. 1-расмда чангли газларни тозаловчи қурилмаларнинг классификацияси келтирилган.

1-расм. Чанг тозалаш аппаратларининг классификацияси

Санитар меъёрлари (СН 245-71) доирасида, яъни чанг миқдори жойида 6 мг/м^3 дан, атмосферада 0.1 г/м^3 дан ошмаслигини таъминлаш учун тегишли чанг тозалаш схемаларини ва қурилмаларини тўғри танлаш муҳим аҳамиятга эга.

Цемент чанглари гравитация (оғирлик кучи) кучлари таъсирида, инерция кучи таъсирида, марказдан қочма кучлар таъсирида, ҳўл усулда, юқори кучланишли электр разряди таъсирида ушлаш усуллари кенг тарқалган.

Ушбу чанг ушлаш технологиялари тозаланаётган газ ҳарорати, намлиги, чанг концентрацияси ва чанг заррачалари йириклиги, унинг зичлиги, абразивлиги ва электр қаршилигига қараб танланади. Тадқиқотларнинг кўрсатишича, 10-15% гача маҳсулот чанг сифатида чиқиб кетиши мумкин. Агар технологик режим бузилиб, тезлик ва ҳарорат кўтарилса чанг чиқиш янада кўпайиши ҳам мумкин. Ҳозирги пайтда чанг чиқишини

камайтириш мақсадида печнинг парланиш зонасига ҳалқасимон шаклда занжир осилади. Ушбу тадбир печдан чанг чиқишини 3-5 марта камайтиради.

Айланма печларда табиий газ ва суюқ ёқилғидан фойдаланиш чанг чиқишини 30-50%га камайтиради.

Қуруқ усулда ишловчи тегирмонга сув пурқаш, технологик режимни барқарор ушлаш, майдалаш, ташиш, тўкиш жараёнларини герметизациялаш, тезлик ва материал тушиш баландлигини кичрайтириш каби усуллар ҳам чанг ажралишини камайтиради.

Албатта бу усуллар хом-ашё йўқотилишини, ёқилғи ва цемент сарфини камайтиради, атмосферага чанг чиқишини пасайтиради. Бироқ, бу усуллар санитар меъёрлари даражасини таъминлай олмайди. Шу сабали цемент ишлаб чиқариш корхоналарига маҳсус чанг тозалаш аппаратлари ўрнатилади.

Юқорида таъкидланганидек, чанг тозалаш аппаратлари чанг заррачасининг характеристикасини, газнинг ҳолати (ҳарорати, шудринг нуқтаси) ни эътиборга олган ҳолда танланади.

Шу билан бирга, чанг ушлаш қурилмасининг имкониятлари ҳам эътиборга олинади. Чунки чанг газ оқимидан шундай кучлар таъсирида ажраладики, бу куч чанг заррачасини газ оқимига нисбатан алоҳида ҳаракат қилишга, яъни перпендикуляр йўналишда ҳаракатланишга, ёки оқим ҳаракат йўлидан бошқа йўналишда, унга мос бўлмаган йўналишда ҳаракатланишга мажбур эта олиши керак. Газ оқимидаги чанг ушбу оқимга нисбатан бошқача йўналишда ҳаракатланишга мажбур қиладиган кучлар таъсирида газ оқимидан ажралади. Мана шу ҳаракатлантирувчи куч характериға кўра цемент чанглари ушлаш аппаратлари қуйидаги турларга бўлинади:

1. Чанг чўктириш камералари - бу аппаратларда цемент чанги оғирлик кучи таъсирида чўқади. Аппарат содда, энергия сарфи кам, лекин унда фақат ўлчами 50 мкм дан юқори бўлган чанглари чўктиришда самарали фойдаланиш мумкин. Шунингдек, бундай аппаратлар газ оқими тезлиги паст, ламинар режимда яхши ишлайди. Шу сабабли чанг чўктириш камералари асосан йирик чанг заррачаларини дастлабки ушлаб қолиш аппарати сифатида қўлланилади.

2. Аспирацион – коагуляцион шахталар – бу аппаратларда чангли ҳаво пастдан юқorigа 1-1.5 м/с тезликла ҳаракатланиб, асосан қуруқ усулда ишловчи тегирмонлар чангини ушлашда ишлатилади. Унга юборилаётган чангли ҳаво $300 \div 500 \text{ г/м}^3$ чангланганлик билан кирса, аппаратдан кейин бу кўрсаткич $25-60 \text{ г/м}^3$ гача тушади. Яъни чанг 5-10 марта камаяди. Аспирацион коагуляцион шахталарда оғирлик кучларидан ташқари чангнинг юқorigа кўтарилишда йириклашувчи (коагуляция) рўй беради.

3. Циклонлар - бу аппаратларда цемент марказдан қочма кучлар таъсирида чўктирилади. Марказдан қочма куч чангни чўктириши, яъни циклон аппарати деворига бориб урилиб, чўкиши учун газ оқими тезлиги 18-25 м/с дан кам бўлмаслиги керак.

Цемент ишлаб чиқаришда циклонлар асосан бирламчи чанг ушлашда кенг қўлланилади. Циклонлар иш унумдорлигини кўтариш учун бир неча циклонни бириктирган циклонлар гуруҳидан фойдаланилади.

Чанг чўктириш камераларига нисбатан циклонларнинг самарадорлиги юқори. Уларда 5 мкм дан катта ўлчамли даражага эга бўлган юқори тезликдаги газларни ҳам тозалаш мумкин.

4. Электрфильтрлар – бу аппаратлар ҳозирги кунда деярли барча цемент корхоналарида кенг қўлланиб келинмоқда.

Аппаратнинг иш принципи юқори кучланишли электр токи тож разяди таъсирида газларнинг ионланишига асосланган.

Аппарат корпуси ичида чўктирувчи ва силкитувчи механизмлар жой-лашган. Чангли газ электродлар орасига 0.5-2м/с тезликда киритилади. Аппаратнинг иш унумдорлиги юқори.

Лекин, бу юқори самарали кўп майдонли аппарат тузилиши ўта мураккаб, ичида ҳаракатланувчи механизмлар, қисмлар кўп, энергия сарфи юқори, кўп жойни эгаллайди (габарит ўлчамлари катта), массаси юқори. Шу билан бирга унда ушланган чангни утилизациялаш қийин. Чунки, ўта майин чанг технологик агрегатнинг қаеридан қайтарилмасин, катта оқимдаги ёниш маҳсулотлари билан бирга яна қайтадан айланувчи печдан чиқиб кетиш имкониятини йўқотиш имконини бермайди.

5. Марказдан қочма скруббер (ёки сув гидроциклонлар)-бу аппарат хўл усулда ишловчи энг содда аппарат бўлиб, унинг корпуси цилиндр шаклида, пастки қисми қисқа корпусдан иборат бўлади.

Чангли газ аппарат корпусининг қўйи қисмидан тангенциал йўналишда 15-23м/с тезликда киритилади. Чангли газ винтсимон чизик бўйлаб корпус юқорисига қараб кўтарила бошлайди. Цилиндрик корпус юқорисида айлана бўйлаб сопллар ўрнатилган бўлиб, уларда корпусга уринма йўналишда сув юборилади. Бу сув пастга оқиб, аппарат ички деворида пленка ҳосил қилади.

Пастдан кўтарилаётган чангли газ таркибидаги чанг зарралари марказдан қочма кучлар таъсирида деворга урилиб, сув пленкасида намланади ва пульпа шаклида аппаратнинг конус қисмига оқиб тушади.

Хўл усулда ишловчи бу аппаратларда тозалаш даражаси юқори, лекин, бу юқори самарали аппаратлар қотиб қолмайдиган чангларни ҳам яхши ушлайди ва энг кичик заррачаларни сифатли қилиб тозалаш даражаси юқори. Хўл усулда чанг ушлаш жараёни чангли газ оқимининг суюқлик билан контактига асосланган бўлиб, бунда суюқлик муаллақ заррачаларни намлайди ва уни аппаратдан шлам ҳолатида олиб чиқади. Хўл усулда чанг ушлаш жуда оддий ва самарали усул ҳисобланади.

6. Фильтрлар- маълумки, газларни майда заррачалардан тозалаш усули ва жиҳозлари аэрозолларнинг (дисперс таркиби) ўлчами асосида танланади.

Таркибидаги заррачалар ўлчами 0,05÷100 мкм атрофида бўлган газларни тозалашнинг энг самарали усули уларни филтрлаш бўлиб, бу усулда тозаланиш керак бўлган газ оқими ҳар хил зичлик ва қалинликка эга бўлган ғовак материал орқали ўтказилади. Бунда газ оқими таркибидаги заррачаларнинг асосий қисми ана шу ғовак материал (фильтр) юзасида ушланиб қолади.

Йирикроқ ўлчамдаги чангларни ушлаш учун ичига кокс, кум, шағал, турли шакл ва ўлчамдаги насадкалар тўлдирилган филтрдан фойдаланилади.

Жуда кичик ўлчамдаги чангларни ушлаш учун эса қоғоз, войлок ёки ҳар хил қалинлик ва зичликдаги толалардан тайёрланган материал ишлатилади.

Хулоса:

Юқоридаги таҳлил натижаларидан кўринадики цемент чангини тозалаш жараёни учун энг мақбул вариант энгли фильтр қурилмалари бўлиб, бу турдаги қурилмалардан фойдаланиш техник иқтисодий фойда келтиради.

Ҳозирги кунда саноат корхоналарида, жумладан цемент ишлаб чиқариш жараёнларида чангли газларни тозалашда асосан матоли ёки энгсимон филтрлардан фойдаланиш тенденцияси кузатилмоқда. Бу турдаги қурилмалар қурук усулда ишловчи мустақил аппаратлар гуруҳига киради.

Лекин жараёндаги параметрлар яъни, чангли газ ҳарорати ва ҳавонинг чангланганлик даражасининг юқорилиги бу турдаги қурилмаларни ҳам такомиллаштириш зарурати

борлигини билдиради. Бунда толали, матоли ва уруғсимон материаллардан тайёрланган мавжуд филтрларнинг янги турларини ўрганиш ва яратиш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Abdurakhmon, S., Azizbek, I., & Mahfuza, Z. (2022). HYDRODYNAMICS OF A GALVANIZED PLATE SCRUBBER. *Universum: texnicheskie nauki*, (11-7 (104)), 10-16.
2. Madaminova, G. I., Karimov, I. T., & Isomidinov, A. S. (2022). ANALIZ DISPERSNOGO SOSTAVA OBRAZЦOV PЫLEVЫX ЧАСТИЦ.
3. Karimov, I. T., Isomidinov, A. S., Madaminova, G. I., Xomidov, X. R., & Maxmudov, A. A. (2022). SISTEMNYЙ ANALIZ INTENSIFIKACII ПРОЦЕССОВ V КОЖУХОТРУБЧАТЫХ ТЕРЛООБМЕННЫХ АППАРАТАХ.
4. Davronbekov, A. A., & Isomidinov, A. S. (2022, November). Systematic analysis of the working parameters of a floating head shell-tube heat exchanger. In *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY* (Vol. 1, No. 7, pp. 3-15).
5. Uktamovich, S. R., Akhmadjonovich, E. N., Salomidinovich, I. A., & Bektoshevich, U. R. (2022). RESEARCH OF RESISTANCES AFFECTING THE WORKING FLUID IN A ROTOR-FILTER DEVICE. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(11), 8-15.
6. R. Siddiqov, T., Isomiddinov, A., Ortiqaliyev, B., & Khursanov, B. Z. (2022). Influence of previous mechanical treatments on material grinding. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(11), 35-43.
7. Akhmadjonovich, E. N., Salomidinovich, I. A., Uktamovich, S. R., & Bektoshevich, U. R. (2022). LIQUID GASES TRANSMISSION MEDIUM TOZALOVCHI INERTIAL HYDRODYNAMIC SCRUBBER. *American Journal of Business Management, Economics and Banking*, 7, 1-7.
8. APPARATUS BY CONTACT ELEMENT METHOD. *American Journal of Technology and Applied Sciences*, 7, 72-78.
9. Rapiqjon o'g'li, Xomidov Xushnubek. "Application of a rotor-filter device in the cleaning of coal dust and research of its effectiveness." *Science Promotion 6.1* (2024): 142-153.
10. Yuldashev, Bilol, Xushnubek Xomidov, and Sardorbek Nurmatov. "Konus setkali chang tozalovchi qurilma uchun chang namunalarining dispers tarkibi taxlili: Annotatsiya. Ushbu maqolada konus setkali chang ushlovchi qurilma uchun chang namunalarining dispers tarkibi taxlili ko'rib chiqilgan." *Потомки Аль-Фаргани 4* (2023): 66-69.
11. Salomidinovich, Isomidinov Azizjon, Xomidov Xushnubek Rapiqjon o'g'li, and Nematov Behzod Boburjon o'g'li. "CHANGLI GAZLARNI TOZALASH JARAYONINI INTENSIVLASH." *Science Promotion 1.1* (2023): 245-248.
12. Salomidinovich, Isomidinov Azizjon, Xomidov Xushnubek Rapiqjon o'g'li, and Nematov Behzod Boburjon o'g'li. "ROTOR-FILTRLI QURILMADA GIDRAVLIK QARSHILIKNING TOZALASH SAMARADORLIGIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH." *Science Promotion 1.1* (2023): 187-187